

УДК 622.2.621.8

**АДГЕЗИОННЫЕ И АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА
РАЗРАБОТАННЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ**

Холбаев Бахром Махмудович

профессор КарИЭИ,

holbayev_b@mail.ru

Наимов Абдилазиз Абдихалил угли

студент 1-курса КарИЭИ

Аннотация: В статье приведены адгезионные и абразивные свойства разработанных полимеров для буровых растворов

Ключевые слова: модификаторы, токсичные и вредные для окружающей среды, породоразрушающего инструмента, стабилизации, реагенты-стабилизаторы, гидрофиль, адсорбционных процессов, буровые растворы.

Abstract: The article presents the adhesive and abrasive properties of the developed polymers for drilling fluids

Key words: modifiers, toxic and harmful to the environment, rock cutting tools, stabilization, stabilizing reagents, hydrophile, adsorption processes, drilling fluids.

В последнее время все большее внимание уделяется к проблеме создания новых, высокоэффективных и доступных буровых растворов, т.к. в основном большинство компонентов и модификаторов буровых растворов завозится из-за рубежа, они дорогие, труднодоступные, не устойчивые климатическим условиям Центральной Азии, и в некоторых случаях токсичные и вредные для окружающей среды. Основными и общими технологическими функциями буровых растворов являются очистка забоя и ствола скважин от шлама, охлаждение породоразрушающего инструмента. Под стабилизацией бурового

раствора понимается приведение его в устойчивое состояние. Сущность процесса стабилизации - предотвращение укрупнения (агрегирования) твердой фазы за счет гидрофильности частиц, адсорбционной защитной пленки и соответствующего заряда оболочек .

Минерализация бурового раствора повышается как за счет проявлений пластовых вод, так и вследствие проходки каменных солей, ангидритов, гипсов. Она может вызвать изменение как структурно-механических, так и фильтрационных показателей. Для регулирования свойств буровых растворов используются добавки, которые делятся на следующие группы: поверхностно-активные вещества, снижающие липкость корок; смазочные добавки, влияние которых подробно рассмотрено ниже; а также пеногасители и утяжелители, проявляющие относительную инертность к рассматриваемым в работе процессам. Реагенты-стабилизаторы предназначены в основном для снижения фильтрации и вязкости бурового раствора. Это органические соединения, обладающие высокой гидрофильностью и растворимостью в воде. Из происходящих в поверхностях раздела фаз явлений, связанных с некомпенсированной поверхностной энергией, большое значение для получения и регулирования свойств буровых, промывочных и тампонажных растворов имеет адсорбция. Адсорбция - это явление самопроизвольного повышения концентрации газообразного или растворенного вещества на поверхности твердого тела или жидкости в гетерогенных (неоднородных) системах. Различают физическую, или Ван-Дер-Ваальсову, адсорбцию и химическую, или хемосорбцию. Физические явления связаны с избытком свободной энергии в поверхностном слое и наличием поверхностного натяжения. Химические поверхностные явления связаны с адсорбцией на поверхности твердого тела или жидкости с последующим химическим взаимодействием. В физико-химии буровых растворов велика роль как физических, так и химических поверхностных явлений. Они обуславливают такие свойства этих систем, как

устойчивость к коагулирующему действию электролитов, структурно-механические показатели. С адсорбционными явлениями связан механизм действия реагентов-стабилизаторов и понизителей вязкости. Адсорбционные слои при физической адсорбции имеют природу Ван-Дер-Ваальсовых (межмолекулярных) сил, т.е. электрическую. Физическая адсорбция всегда обратима и протекает самопроизвольно. Ниже рассмотрены основные современные положения теорий адсорбции.

Теория Ленгмюра позволяет учесть отклонения, связанные с ограничением адсорбционного объема или поверхности адсорбента. Ограниченность этого параметра приводит к адсорбционному насыщению поверхности адсорбента по мере увеличения концентрации распределяемого вещества. Однако связанные с этим заключения можно использовать только при адсорбции в мономолекулярном слое. Это условие выполняется при хемосорбции, физической адсорбции газов при меньшем давлении и температуре выше критической. В теории Поляни сделано допущение, что практически все адсорбированное вещество находится в жидком состоянии. В большинстве случаев мономолекулярный адсорбционный слой не компенсирует полностью избыточную поверхностную энергию и поэтому остается возможность влияния поверхностных сил на второй и т.д. адсорбционные слои. Это реализуется в том случае, когда газы и пары адсорбируются при температуре ниже критической, т.е. образуются полимолекулярные слои на поверхности адсорбента, что можно представить как вынужденную конденсацию. Теория БЭТ лучше всего согласовывается с адсорбцией твердых веществ, растворенных в буровой жидкости на бурильных трубах и, в определенной степени, на фильтрационной корке. Чтобы определить, каким образом формирование граничных слоев влияет на смазочные свойства бурового раствора, необходимо понять, что же именно собой представляет граничный слой и какова его структура. Авторы рассматривают формирование граничных смазочных слоев как одно из явлений

кристаллизации. Граничные слои, по их мнению, представляют собой моно- или поликристаллические тела, возникающие за счет зародышевой функции первичного слоя. В настоящее время нет общепризнанной точки зрения на толщину граничного слоя. Некоторые исследователи считают, что она близка к радиусу действия мономолекулярного слоя. По-видимому, толщина таких граничных слоев неодинакова у различных веществ и зависит от их физико-химического состояния.

На основе вышеизложенных теории адсорбционных процессов, представляло интерес исследование закономерностей и механизма адсорбции разработанных нами полимеров. Для этой цели нами были приготовлены буровые растворы, добавленные полимерные реагенты-стабилизаторы (табл.1.1).

Для определения адсорбции полимеров в буровых растворах, мы аналогично методике МВТ («methylene blue test», тест на адсорбцию метиленового синего) [1], разработали методику МОТ («methylene orange test», основанной на адсорбировании индикатора метилоранжа на глинистых частицах.

Таблица 1.1

Некоторые физико-химические свойства буровых растворов

Раствор	Плотность, г/см ³	Условная вязкость, с	Водоотдача, см ³ за 30 мин.	pH
Исходный буровой раствор	2,35	46-50	14	9
Исходный буровой раствор+3% ГСБ-1	2,3	52-36	8	7
Исходный буровой раствор+3% ГСБ-2	2,5	50-38	10	11
Исходный буровой раствор+3% ГСБ-3	2,4	51-48	11	8

Примечание: ГСБ-1-полимер на основе эпихлоргидрина и ортофосфорной кислоты, ГСБ-2-полимер на основе фосфорилированного

отхода ГИПАН, ГСБ-3-полимер на основе фосфорилированной госсиполовой смолы.

Адсорбционная емкость бурового раствора в отношении индикатора метилоранжа служит показателем содержания реактивных глинистых компонентов (бентонит или буровой шлам).

На основе вышесказанного, проведенные нами экспериментальные исследования были посвящены определению адгезии буровых растворов по отношению к металлу. Исследования проводились на основе прибора СНС-2 с гладкими цилиндрами. Методика оценки адгезии разработаны в [1].

Для наглядности исследования использовались буровые растворы с повышенным содержанием глинистой фазы. Исследования проводились с использованием стального и алюминиевого цилиндров. Оценивалось изменение адгезии во времени покоя 10 и 20 минут.

Для приготовления буровых растворов использовались следующие реагенты и материалы (в зависимости от типа промывочной жидкости):

1. Вода
2. Сода каустическая NaOH (регулирование pH)
3. Модифицированный фосфорилированием крахмал (ГСБ-К)
4. Утяжелитель карбонатный
5. ФХЛС (понижитель вязкости)
6. Полимер ГСБ-1 (регулятор реологических и структурно-механических свойств)
7. Калий хлористый
8. Гидрофобная смазочная добавка на основе синтетических и растительных масел.

В качестве выбуренной породы, представленной глинистой фазой применялась глина Навбахорского месторождения. Для наглядности эксперимента промывочная жидкость на начало эксперимента уже содержала

коллоидную фазу. В качестве базового использовался раствор, имеющий следующие параметры:

- плотность: 1140кг/м³
- условная вязкость (по воронке ВБР-1): 36 с
- СНС: 45/76 дПа
- МВТ: 30 кг/м³

Изменения концентрации веществ в базовом растворе варьировались на основании процессов характерных для данных интервалов, в частности, при наработке твердой фазы, химической обработке.

Таблица 1.2

Результаты адгезионных исследований

Буровой раствор	Время покоя, мин	Показатель адгезии, дПа	
		Для стального цилиндра	Для алюминиевого цилиндра
БР (МВТ=30кг/м ³ ; содержание Полимера ГСБ-1 = 2 г/л)	10	14,7	18,2
	20	19,2	23,2
БР (МВТ=45кг/м ³ ; содержание Полимера ГСБ-1 = 4 г/л)	10	26,7	42,1
	20	28,7	47,6
БР (МВТ=30кг/м ³ ; содержание Полимера ГСБ-1 = 5,5 г/л+2% ФГС)	10	12,3	14,0
	20	14,2	17,0
БР (МВТ=30кг/м ³ ; содержание Полимера ГСБ-1 = 6 г/л)	10	16,2	18,3
	20	21,0	26,3
БР (МВТ=30кг/м ³ ; содержание Полимера ГСБ-1 = 8 г/л)	10	18,6	19,7
	20	22,8	28,1

Примечание: содержание смазочных добавок определялось на основании промышленных данных.

Для наглядности результаты представлены в виде гистограммы (рис.1.1). Как видно из таблицы и рис.19 и 20, силы адгезии значительно увеличиваются с повышением содержания твердой фазы.

Рис.1.1. Изменение адгезии бурового раствора во времени при использовании стального цилиндра (синий – за 10 мин, красный – за 20 мин).

Наличие полимерных реагентов увеличивает вязкость и адгезионное прилипание в результате повышения гидрофильного взаимодействия. Твердые смазочные добавки, как применяемый в данном случае фосфорилированная госсиполовая смола (ФГС), снижает адгезию с металлом, что, скорее всего, является следствием того, что обработка с ФГС повышает содержание жирных кислот в системе.

Кроме того, как показали визуальные исследования, он способен «прилипнуть» к металлической поверхности, т.е. не обладает достаточной гидрофобностью и не снижает прочность контактирующего с поверхностью цилиндра слоя жидкости.

Рис.1.2. Изменение адгезии бурового раствора во времени при использовании легкосплавного (алюминиевого) цилиндра (синий – за 10 мин, красный – за 20 мин).

Иначе влияют на силу взаимодействия жидкие смазочные добавки. Из табл.1.2. видно, что включение жидких гидрофобных смазочных добавок, более эффективно снижает адгезию в буровых растворах. Обработка водным раствором ФГС (фосфорилированная госсиполовая смола) привела к снижению показателя адгезии, скорее всего именно из-за того, что реагент был растворен в воде, таким образом, незначительное понижение адгезии, возможно, является следствием понижения структурно-механических и реологических характеристик и уменьшения содержания твердой фазы. Однако можно предположить и о влиянии ФГС – как вещества, обладающего свойствами ПАВ. Совместное использование жидких и твердых смазочных добавок дает приблизительно средний результат между использованием этих веществ по отдельности [1].

Отсутствие ряда химреагентов в составе исследуемого раствора обусловлено следующими заключениями, основанными на исследованиях,

проводимых в этой области. Bentonитовые структурообразователи увеличивают коэффициент трения в основном за счет адгезионных взаимодействий. Гуматы и другие пептизаторы увеличивают коэффициент трения в результате снижения влажности корки, но практически не влияют на адгезионное взаимодействие. Неорганические соли увеличивают коэффициент трения за счет возрастания прочности структуры фильтрационной корки, но при этом адгезионная составляющая может уменьшаться. Это связано с гидрофобизацией поверхности, твердой фазы, фильтрационной корки. При использовании в рекомендуемых буровых жидкостях жидких смазочных добавок на жировой основе следует учесть некоторые особенности технологии их использования, в частности уровень жесткости водной фазы бурового раствора. Дело в том, что при повышенном содержании ионов Ca^{2+} такие смазочные материалы начинают взаимодействовать с жирными кислотами, содержащимися в смазке, образуя мыла, и как следствие достаточно прочную пену, слабо реагирующую на стандартные пеногасители и практически не разрушающуюся механически (в дегазаторах). К тому же нарушаются основные технологические свойства раствора. Поэтому при использовании подобных смазочных добавок буровой раствор необходимо до начала бурения и ввода смазки обработать понизителем жесткости (например, кальцинированной содой). Однако по данным, приведенным в табл. 1.2, можно отметить также и определенную зависимость сил адгезии от материала используемого цилиндра. В данном эксперименте использовались стальной и алюминиевый цилиндры. Необходимо отметить, что показатель адгезии бурового раствора при взаимодействии с легкоплавным цилиндром значительно выше, чем со стальным. По-видимому, на это влияет ряд следующих свойств алюминиевого цилиндра:

- активность поверхности. Это объясняется тем, что силы адгезии имеют физико-химическую природу, а, как известно алюминий является более активным металлом, чем сталь (железо), и, соответственно более подвержен

адгезионному прилипанию;

- смачиваемость поверхности. Алюминий лучше, чем сталь смачивается водой и буровыми растворами на водной основе, а значит, раствор будет в большей степени прилипать к цилиндру;

- шероховатость поверхности. Из-за меньшей, чем у стали, шероховатости увеличивается поверхность взаимодействия, а, следовательно, и липкость цилиндра.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Б.М.Холбаев, З.М.Сатторов, С.Р.Мажидов, Б.А.Мухамедгалиев. Эффективные стабилизаторы буровых растворов из техногенных отходов и вторичных ресурсов. Монографии – Т.: «Voris – nashriyot», 2021. 182стр.